

SOZ TARKIBI. QOSHIMCHALAR SINONIMIYASI VA ANTONIMIYASI

Murodjonova Sarvinoz Murodjon qizi,

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi,

E-mail: sarvinozmurodjonova [@gmail.com](mailto:sarvinozmurodjonova@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada soz tarkibi doirasidagi muhim tushunchalardan biri bolgan qoshimchalarning sinonimiyasi va antonimiyasi masalalari tahlil qilinadi. Qoshimchalar orqali ifodalanadigan ma'no nozikliklari, ularning bir-biriga yaqin yoki zid semantik vazifalari, shuningdek, ularning funksional va stilistik xususiyatlari yoritiladi. Tilshunoslikdagi morfologik sinonimiya va antonimiya tushunchalari asosida misollar bilan izoh beriladi.

Kalit sozlar: soz tarkibi, qoshimcha, sinonimiya, antonimiya, morfologiya, affiks, semantika.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы синонимии и антонимии аффиксов, являющихся одной из важных категорий в структуре слова. Рассматриваются смысловые оттенки, выражаемые с помощью аффиксов, их близкие или противоположные семантические функции, а также функциональные и стилистические особенности. На основе понятий морфологической синонимии и антонимии в лингвистике приводятся примеры и пояснения.

Ключевые слова: структура слова, аффикс, синонимия, антонимия, морфология, аффиксация, семантика.

Tilshunoslikda sozning ichki tuzilishini organish - soz tarkibi masalasi bilan chambarchas bog'liq. Soz tarkibi, avvalo, sozning tub (asosiy) qismi hamda unga qoshilgan affikslardan — ya'ni qoshimchalardan tashkil topadi. Qoshimchalar orqali sozlar yangi ma'no kasb etadi, morfologik ozgarishlarga uchraydi va nutqda har xil sintaktik vazifalarni bajaradi.

Qoshimchalarning ma'noga ta'siri, ularning ozaro semantik munosabatlari - xususan, sinonimiyasi va antonimiyasi ilmiy jihatdan organilishi zarur bolgan mavzulardan biridir. Bu hodisalarni organish, nafaqat grammatik birliklarning ma'no tizimini chuqur anglashga, balki tilning ekspressiv va stilistik imkoniyatlarini ham tahlil qilishga xizmat qiladi.

Soz tarkibi sozning morfemik tuzilishini organadi. Har bir soz oz asosiga ega bolib, unga turli grammatik va leksik vazifalarni bajaruvchi affikslar qoshilishi mumkin.[1: 57]. Demak Sozlar tarkibiga kora asos va affikslarga bolinadi.

Asos sozning asosiy lug'aviy ma'nosini bildiradi. Affikslar esa faqat ularga qoshilgandagina ma'no ifodalay oladi va 3 turga bolinadi: soz yasovchi affikslar, shakl hosil qiluvchi affikslar va soz ozgartiruvchi affikslar. Soz yasovchi affikslar asosga qoshilib yangi sozlar yasaydi, shakl hosil qiluvchi affikslar esa asosga qoshilib grammatik ma'no ifodalash uchun xizmat qiladi. Soz ozgartiruvchi affikslar sozlarni ozaro bog'lashga xizmat qiluvchi egalik, kelishik va shaxs-son qoshimchalaridir. Ulaming sozdagi tartibi va chizmasi quyidagicha:

asos + soz yasovchular + shakl hosil qiluvchilar + soz ozgartiruvchi

Bir asosdan bir necha sozlar yasash va juda kop soz shakllari hosil qilish mumkin.

Masalan:

paxta — asos

paxtakor — **-kor** + soz yasovchi — 2-asos

paxtakorlani — **-lar** shakl hosil qiluvchi,---- **ni** soz ozgartiruvchi affikslar.

Bir asosdan yasalgan sozlar ozakdosh sozlar deyiladi. Masalan:

gul — *gulchi, gulzor, guldasta*.

Ushbu yasalmalarning har bin onlab grammatik shaklga ega bola oladi. Sozning asosdan tashqari qismi ozgarib turadigan qismidir. Masalan:

gulchi gulzor guldasta

gulchini gulzomi guldastani

gulchidan gulzor dan guldastadan kabi

Odatda, quyidagi grammatik kategoriyalar sinonim bolib kelishi mumkin:

1. Kelishik qoshimchalari va komakchilar:

Majlisda kamchiliklarni gaplashib oldik. - *Majlisda kamchiliklar tog'risida gaplashib oldik.*

2. Egalik qoshimchalari sinonimiyasi:

Mening kitobim — *kitob meniki.*

3. Sifat yasovchilar sinonimiyasi: *no-*, *be-*, *-siz*, qoshimchasi:

noqulay – *qulaysiz, bepul* - *pulsiz, begunoh* - *gunohsiz, befarzand* - *farzandsiz, noumid* – *umidsiz.*

4. Olmoshlar sinonimiyasi: gumon va korsatish olmoshlari: *Bir (shunday) olkaki, tuprog'ida oltin gullaydi.* (H.Olimjon).

5. Fe'ning zamoni va shaxsi sinonimiyasi: *Qani, bolalar, yozamiz (yozinglar ma'nosida).* *Dehqon bolsang* (kopchilikka qaratilgan), *kuz hayda. Biz Salimni*

chaqiramiz (chaqirdik ornida).

Xuddi sozlarda bolgani kabi qoshimchalar ham ozaro sinonim yoki antonim bola oladi.

Sinonimiya, odatda, leksik birliklarga xos deb qaraladi. Biroq morfologik darajada ham sinonimlik hodisasi mavjud bolib, bu hodisa morfologik sinonimiya deb yuritiladi. Sinonim qoshimcha (morfologik sinonim) – shaklan har xil, vazifasi bir xil va ma'nosi yaqin boladi: *-li, -ser, -dor, -mand, ba-, bo-: davlatli, badavlat, serdavlat, davlatmand; unumli, serunum, unumdor*. Sinonim bolish asosan soz yasovchi qoshimchalarga xos. Sinonim qoshimchalar semantik yaqinlik bilan bir qatorda stilistik rang-baranglik ham hosil qiladi. Bu esa tilning ekspressiv imkoniyatlarini oshiradi. [2:23].

Masalan: *-lik va -chilik* qoshimchalari: *dostlik- dostchilik, ustozlik-ustozchilik*. Ushbu qoshimchalar bir xil ijtimoiy munosabat yoki holatni ifodalaydi, ammo *-chilik* qoshimchasi biroz umumlashtiruvchi, koproq suhbat uslubida ishlatiladi.

-li va -dor qoshimchalari: *suvli-suvdor, mevali-mevador*. Bu qoshimchalar ham sinonim vazifasini bajaradi, biroq stilistik rangdorlik jihatidan farqlanishi mumkin.

Qoshimchalarda antonimlik hodisasi. Antonim qoshimchalar sifat turkumida soz yasovchi qoshimchalar doirasida kuzatiladi. Asosdagi narsaga egalik ma'nosini bildiruvchi sifat yasovchi qoshimchalar; *-il, -dor, ser, -ba, -bo* qoshimchalari asosdagi narsaga ega emaslik ma'nosini bildiruvchi *-siz, -be, -no* qoshimchalari bilan antonimik munosabatda boladi: *gulli-guisiz, boxabar-bexabar*. Zid ma'noli qoshimcha (morfologik antonim) – vazifasi ozaro zid bolgan qoshimcha: *-li – -siz, no- – -li, be- – bo-* va hokazo. Qoshimchalar yordamida sozlovchi fikrini aniqlashtiradi, kuchaytiradi yoki yangicha ifodalaydi. Ular semantik jihatdan ozaro munosabatda bolib, ayrim hollarda antonimlik xususiyatiga ham ega boladi. [3: 89]

Qoshimchalar darajasida antonimlik kamroq uchrasa-da, mavjudligi inkor etilmaydi. Bu hodisaga morfologik antonimiya deyiladi. Misollar: *-li va -siz* qoshimchalari: *Uyli – uysiz, ishli – ishsiz*. Bu yerda *-li* borlik, *-siz* yoqlik ma'nosini bildiradi. Shunday qilib, ular morfologik darajada bir-biriga zid semantik yuklamaga ega. *-chi va -siz: ishchi – ishsiz*. *Ishchi* — faoliyat bilan band bolgan shaxs, *ishsiz* — faoliyat bilan band bolmagan shaxs. Bu yerda antonimlik koproq ijtimoiy-mavqe asosida yuzaga chiqadi. Tilning morfemik qatlamida ham antonimlar mavjud. Bu, asosan, affikslar orqali ifodalanib, *borlik-yoqlik, tasdiq-inkor* kabi semantik juftliklarni yuzaga chiqaradi. [4:142].

Stilistik va funksional farqlar. Qoshimchalarning sinonim va antonim bolishi ularning funksional jihatdagi farqlarini ham yuzaga chiqaradi. Masalan, *dostlik va*

dostchilik sozlari bir-birining sinonimi bolsa-da, dostchilik, odatda norasmiy nutqda, dostlik esa rasmiy uslubda koproq qollanadi. Shuningdek, ba'zi qoshimchalar poetik yoki adabiy uslubda kengroq ishlatiladi: gulzor, gullik — ikkalasi ham gulga boy joyni bildirsa-da, gulzor badiiylilik darajasiga ega.

Yuqoridagi tahlillardan korinadiki, ozbek tilidagi qoshimchalar nafaqat grammatik vazifani bajaradi, balki ular orasida semantik munosabatlar — xususan sinonimiya va antonimiya ham mavjud. Morfologik sinonimiya va antonimiya tilning ifoda vositalarini boyitadi, uning stilistik imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu hodisalarni chuqur organish morfologiyaning semantik va kommunikativ xususiyatlarini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi ozbek adabiy tili. Oquv-qollanma. T. :Fan va texnologiya. 2009. –B. 57
2. Radjabov A. Morfologik sinonimiya masalalari // Ozbek tili va adabiyoti jurnali. – 2017. –№1. –B. 23
3. Hojiyev A. Ozbek tili soz yasalish tizimi. Toshkent, "Oqituvchi" NMIU, 2007. –B. 89
4. B.Mengliyev, O. Xoliyorov. Ozbek tilidan universal qollanma. Toshkent.2007. –B. 142